

ГДТ: 3 ТУР ЧЕГАРА ШАРТ УЧУН 2 ТАРТИБЛИ АЙИРМАЛИ СХЕМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349096>

Имомов Адашали,
Иномиддинов Сардорбек,
Насинов Садриддин
НамДУ

Аннотация: ГДТ учун 3 тур чегара масасалага 2 хил аниқликдаги чекли айирмали схемалар қаралган: 1-тартибли ва 2- тартибли. Иккала айирмали схема Mathcadда алгоритм тузилиб ечиб кўрилган. Тақрибий ечимлар аниқ ечим қийматлари жадвали билан адекват натижа бераяпти.

Калит сўзлар: ГДТ учун 3 тур чегара масала, чегара шартларнинг 1- ва 2- тартибли аниқликдаги аппроксимацияси, тақрибий ечимлар, уларни аниқ ечим билан таққослаш.

1.Масаланинг қўйилиши. ГДТ учун 3 тур чегара шартни 1 –тартиб билан аппроксимация қилиш. Ушбу тўртбурчак соҳада

$$D = [0,1] * [0,T] \quad (1)$$

гиперболик дифференциал тенглама учун 3-тур чегара масалани қараймиз:

$$u_{tt} = u_{xx} + f(x,t) \quad , \quad (2)$$

$$\alpha_0 u(0,t) + \alpha_1 u_x(0,t) = g_1(t) \quad , \quad \beta_0 u(1,t) + \beta_1 u_x(1,t) = g_2(t) \quad , \quad (3)$$

$$u(x,0) = u_0(x) \quad , \quad u_t(x,0) = u_1(x) \quad , \quad (4)$$

$$D_{ht} = \{(x_i, t_k), i = 0..m, k = 0..n, x_i = ih, t_k = \tau k, h = 1/m, \tau = T/n\} \quad . \quad (5)$$

Функциялар ўз аниқланиш соҳаларида узлуксиз, келтирилган ҳосилалари ҳам узлуксиз деб қараймиз. D_{ht} тўрда ушбу айирмали схема оламиз:

$$\frac{u_i^{k+1} - 2u_i^k + u_i^{k-1}}{\tau^2} = \frac{u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1}}{h^2} + f_i^{k+1}, i = 1..m-1, k = 1..n-1 \quad (6)$$

Агар, чегарадаги ҳосилаларни

$$u_x|_0^{k+1} = \frac{u_1^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} + O(h), u_x|_m^{k+1} = \frac{u_m^{k+1} - u_{m-1}^{k+1}}{h} + O(h) \quad (7)$$

аппроксимация билан алмаштирак умумий аппроксимация даражаси 1 га тенг $O(\tau+h)$ бўлади, ваҳоланки дифференциал тенгламанинг аппроксимация

даражаси 2 га тенг: $O(\tau+h^2)$. Ҳозир биз бошланғич ва чегара шартларни ҳам $O(\tau+h^2)$ хатолик билан аппроксимация қилиш усулини кўрсатамиз.

2. $O(\tau+h^2)$ аниқликдаги аппроксимация.

2.1. Дифференциал тенглама ва Тейлор формуласидан фойдаланиш.

Бу усул А.А. Самарский [1] томонидан таклиф этилган ва бир неча ишларда ривожлантирилган [2,3]. Қуйидаги ишларни бажарамиз:

$$\alpha_0 u_0^{k+1} + \alpha_1 u_x|_0^{k+1} = g_1^{k+1}, \quad (8)$$

$$\beta_0 u_m^{k+1} + \beta_1 u_x|_m^{k+1} = g_2^{k+1}, \quad (9)$$

$$u_1^{k+1} = u_0^{k+1} + h u_x|_0^k + h^2 / 2 u_{xx}|_0^k + O(h^3), \quad (10)$$

$$u_{m-1}^{k+1} = u_m^{k+1} - h u_x|_m^k + h^2 / 2 u_{xx}|_m^k + O(h^3), \quad (11)$$

$$u_{xx} = u_{tt} - f(x, t). \quad (12)$$

(11), (12) дан оламиз:

$$h u_x|_0^k = u_1^{k+1} - u_0^{k+1} - h^2 / 2 u_{tt}|_0^{k+1} + h^2 / 2 f_0^{k+1} + O(h^3), \quad (13)$$

$$h u_x|_m^k = u_m^{k+1} - u_{m-1}^{k+1} + h^2 / 2 u_{tt}|_m^{k+1} - h^2 / 2 f_m^{k+1} + O(h^3). \quad (14)$$

(13), (14) дан оламиз:

$$u_x|_0^k = \frac{u_1^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} - h / 2 u_{tt}|_0^{k+1} + h / 2 f_0^{k+1} + O(h^2), \quad (15)$$

$$u_x|_m^k = \frac{u_m^{k+1} - u_{m-1}^{k+1}}{h} + h / 2 u_{tt}|_m^{k+1} - h / 2 f_m^{k+1} + O(h^2). \quad (16)$$

(15), (16) ни чегара шартларга қўямиз:

$$\alpha_0 u_0^{k+1} + \alpha_1 \left[\frac{u_1^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} - \frac{h}{2} u_{tt}|_0^{k+1} + \frac{h}{2} f_0^{k+1} + O(h^2) \right] = g_1^{k+1}, \quad (17)$$

$$\beta_0 u_m^{k+1} + \beta_1 \left[\frac{u_m^{k+1} - u_{m-1}^{k+1}}{h} + \frac{h}{2} u_{tt}|_m^{k+1} - \frac{h}{2} f_m^{k+1} + O(h^2) \right] = g_2^{k+1}. \quad (18)$$

(17), (18) ни (12) ёрдамида ўзгартирамиз:

$$u_{tt}|_0^{k+1} = \frac{1}{\tau^2} (u_0^{k+1} - 2u_0^k + u_0^{k-1}) + O(\tau), \quad (19)$$

$$u_{tt}|_m^{k+1} = \frac{1}{\tau^2} (u_m^{k+1} - 2u_m^k + u_m^{k-1}) + O(\tau). \quad (20)$$

Натижада биз ушбу тенгликларга келамиз:

$$\alpha_0 u_0^{k+1} + \alpha_1 \left[\frac{u_1^{k+1} - u_0^{k+1}}{h} - \frac{h}{2\tau^2} (u_0^{k+1} - 2u_0^k + u_0^{k-1}) + \frac{h}{2} f_0^{k+1} + O(\tau^2 + h^2) \right] = g_1^{k+1}, \quad (21)$$

$$\beta_0 u_m^{k+1} + \beta_1 \left[\frac{u_m^{k+1} - u_{m-1}^{k+1}}{h} + \frac{h}{2\tau^2} (u_m^{k+1} - 2u_m^k + u_m^{k-1}) - \frac{h}{2} f_m^{k+1} + O(\tau^2 + h^2) \right] = g_2^{k+1} \quad (22)$$

ёки ушбу ЧШга келамиз:

$$[\alpha_0 - \frac{\alpha_1}{h} - \frac{h}{2\tau^2}]u_0^{k+1} + [\frac{\alpha_1}{h}]u_1^{k+1} = g_1^{k+1} - \frac{\alpha_1 h}{\tau^2}u_0^k + \frac{\alpha_1 h}{2\tau^2}u_0^{k-1} - \frac{h}{2}f_0^{k+1}, \quad (23)$$

$$[-\frac{\beta_1}{h}]u_{m-1}^{k+1} + [\beta_0 + \frac{\beta_1}{h} + \frac{h}{2\tau^2}]u_m^{k+1} = g_2^{k+1} + \frac{\beta_1 h}{\tau^2}u_m^k - \frac{\beta_1 h}{2\tau^2}u_m^{k-1} + \frac{h}{2}f_m^{k+1}. \quad (24)$$

Ораликдаги тенгламалар қуйидаги кўринишга эга:

$$-ru_{i-1}^{k+1} + (1+2r)u_i^{k+1} - ru_{i+1}^{k+1} = 2u_i^k - u_i^{k-1} + \tau^2 f_i^{k+1}, k=1..n-1, i=1..m-1, r = \tau^2 / h^2. \quad (25)$$

Чизиқли тенгламалар системасини вектор-матрица кўринишда ёзамиз:

$$Au^{j+1} = d^j, j = 0..n-1 \quad (26)$$

$$A = \begin{bmatrix} b_0 & c_0 & 0 & \cdot & 0 & 0 \\ a_1 & b_1 & c_1 & \cdot & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & a_{m-1} & b_{m-1} & c_{m-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdot & a_m & b_m \end{bmatrix}, d = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ d_m \end{bmatrix} \quad (27)$$

$b_0, c_0, d_0, a_n, b_n, d_n$ параметрлар (23), (24) тенгламаларда берилган.

Барча бошланғич ва чегара шартлар, тенгламаларни қуйида келтираемиз:

$$u_i^0 = u_0(x_i), i = 0..m, u_i^1 = u_i^0 + \tau u_1(x_i) + \frac{\tau^2}{2} [f_i^0 + u_0''(x_i)], i = 1..m-1,$$

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_1^{k+1} = d_0,$$

$$-ru_{i-1}^{k+1} + (1+2r)u_i^{k+1} - ru_{i+1}^{k+1} = -u_i^{k-1} + 2u_i^k + \tau^2 f_i^{k+1}, k=1..n-1, j=1..m-1, r = \tau^2 / h^2, \quad (28)$$

$$a_m u_{m-1}^{k+1} + b_m u_m^{k+1} = d_m$$

Уни Mathcadда $u^{j+1} := A^{-1} * d^j$ ёки $u^{j+1} := \text{lsolve}(A, d^j)$, $j = 0..n-1$ командаси

билан ечамиз. (28) тенгламаларнинг иккинчи тенглигида, яъни иккинчи бошланғич шартнинг иккинчи тартибли аппроксимацияси ишлатилган.

2.2. Ҳосилани юқори тартибли аппроксимациялаш усуллари.

Бу усул чегара шартлардаги ҳосилаларни қуйидагича 2-тартибли айирмали ҳосилалар билан алмаштиришга асосланган:

$$u_x(x_0, t) \approx (u(x_0 + h, t) - u(x_0 - h, t)) / 2h + O(h^2), \quad (29)$$

$$u_x(x_m, t) \approx (u(x_m + h, t) - u(x_m - h, t)) / 2h + O(h^2),$$

$$u_x(x_0, t) \approx (-3u(x_0, t) + 4u(x_0 + h, t) - u(x_0 + 2h, t)) / 2h + O(h^2), \quad (30)$$

$$u_x(x_m, t) \approx (u(x_{m-2}, t) - 4u(x_{m-1}, t) + 3u(x_m, t)) / 2h + O(h^2)$$

Бу ҳолда (28) тенгламалар системасида оралик тенгламалар ўзгармайди, фақатгина чегаравий 0- ва m-тенгламалар ўзгаради. (29) ҳол учун шу

чегаравий тенгламаларни келтириб чиқарамиз. Аввало, биз чегара шартларни қуйидагича ёзиб оламиз:

$$\alpha_0 u(0, t) + \alpha_1 u_x(0, t) = g_1(t), \beta_0 u(1, t) + \beta_1 u_x(1, t) = g_2(t).$$

Уларни қуйидагича 2-тартиб билан аппроксимация қиламиз:

$$\alpha_0 u(x_0, t^j) + \alpha_1 \frac{u(x_1, t^j) - u(x_{-1}, t^j)}{2h} = g_1(t^j), \beta_0 u(x_m, t^j) + \beta_1 \frac{u(x_{m+1}, t^j) - u(x_{m-1}, t^j)}{2h} = g_2(t^j), \quad (31)$$

бу ерда $x_{-1} = x_0 - h, x_{m+1} = x_m + h$ -қўшимча фиктив нуқталар бўлиб, бу нуқталардаги $u(x_{-1}, t^j) = u_{-1}^j, u(x_{m+1}, t^j) = u_{m+1}^j$ қийматлар қуйидагича йўқотилади:

$$\alpha_0 u(x_0, t) + \alpha_1 \frac{u(x_1, t) - u(x_{-1}, t)}{2h} = g_1(t), \beta_0 u(x_m, t) + \beta_1 \frac{u(x_{m+1}, t) - u(x_{m-1}, t)}{2h} = g_2(t) \\ -\alpha_1 u_{-1}^{j+1} + 2\alpha_0 h u_0^{j+1} + \alpha_1 u_1^{j+1} = 2hg_1^{j+1}, -\beta_1 u_{m-1}^{j+1} + 2\beta_0 h u_m^{j+1} + \beta_1 u_{m+1}^{j+1} = 2hg_2^{j+1}. \quad (32)$$

Бу тенгламаларни оралиқ тенгламаларнинг 1- ва m-1 билан қўшиб ёзамиз:

$$-ru_{-1}^{j+1} + (1+2r)u_0^{j+1} - ru_1^{j+1} = d_0^j, -ru_{m-1}^{j+1} + (1+2r)u_m^{j+1} - ru_{m+1}^{j+1} = d_m^j \quad (33)$$

Улардан $u_{-1}^{j+1}, u_{m+1}^{j+1}$ ноъмалумларни йўқотиб, ўзгартирилган 0- ва m-тенгламаларни топамиз:

$$(2\alpha_0 hr - \alpha_1 - 2r\alpha_1)u_0^{j+1} + 2r\alpha_1 u_1^{j+1} = 2hrg_1^{j+1} - \alpha_1 d_0^j, \\ 2\beta_1 ru_{m-1}^{j+1} + (2\beta_0 hr + \beta_1 + 2r\beta_1)u_m^{j+1} = 2hrg_2^{j+1} + \beta_1 d_m^j \quad (34).$$

Натижада биз яна (28) кўринишдаги ЧАТСни оламиз, фақат 0- ва m-тенгламалар (34) кўринишда бўлади.

3. Mathcad математик тизимда йириклаштирилган алгоритм.

Энди (33),(34) коэффицентлар чизикли тенгламалар системасини ечиш учун

йириклаштирилган алгоритм [4-5] ёзамиз:

$$a := 0 \quad b := 1 \quad L := b - a \quad T := 0.05 \quad m := 10 \quad n := 10 \quad i := 0..m \quad j := 0..n \quad h := L/m \quad \tau := T/n \quad x_i := a + i * h \quad t_j := j * \tau \quad r := (\tau/h)^2$$

$$ua(x, t) := (x - x^2)e^t \quad ua_{i,j} := ua(x_i, t_j) \quad u0(x) := x - x^2 \quad u1(x) := (1 - 2 * x) \quad f(x, t) := (x - x^2 + 2)e^t$$

$$\alpha_0 := 4 \quad \alpha_1 := 2 \quad g1(t) := \alpha_0 * 0 + \alpha_1 * (1 - 2 * x)e^t \quad u0xx(x) := u0''(x) \rightarrow -2 // қўшимча$$

шартлар $\beta_0 := 1 \quad \beta_1 := 4 \quad g2(t) := \beta_0 * 0 + \beta_1 * (1 - 2 * x)e^t \quad u1(x) := 1 - 2 * x$

$$u_{i,0} := u0(x_i) \quad u_{0,j} := g1(t_j) \quad u_{m,j} := g2(t_j) \quad u1_i := u1(x_i) \quad f_{i,j} := f(x_i, t_j) \quad r = 0.002$$

$$i := 0..m \quad u_{i,0} := u0(x_i) \quad u_{i,1} := u0_{i,0} + \tau u1_i + (\tau^2 / 2) [f_{i,j} + u0xx(x_i)]$$

$A_{0,0} := 2\alpha_0 hr - 2r\alpha_1 - \alpha_1$ $A_{0,1} := 2\alpha_1 r_1$ $i := 2..m$ $A_{0,i} := 0$ // ЧАТС матрициси

$A_{m,m} := 2\beta_0 hr + 2r\beta_1 + \beta_1$ $A_{m,m-1} := 2\beta_1 r$ $i := 0..m-2$ $A_{m,i} := 0$

$d_{0,j} := 2hr g_1^{j+1} - \alpha_1 \tau^2 f_0^{j+1}$ $d_{m,j} := 2hr g_2^{j+1} + \beta_1 \tau^2 f_m^{j+1}$

$i := 1..m-1$ $A_{i,i-1} := -r$ $A_{i,i} := 1+2r$ $A_{i,i+1} := -r$

$i := 0..m$ $j := 0..n$ $d_{1,j} := g_1(t_j)$ $d_{m,j} := g_2(t_j)$ $d_{i,j} := \tau^2 f(x_i, t_j)$ // ЧАТС ўнг томони

$j := 1..n-1$ $u^{<j+1>} := A^{-1} * (\tau^2 * f^{<j>} - u^{<j-1>} + 2 * u^{<j>})$ // ЧАТС ни ечиш

A =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	-2.008	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.002	1.005	-0.002
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	4.021

//матрица

u^T =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0.09	0.16	0.21	0.24	0.25	0.24	0.21	0.16	0.09	0
1	0.005	0.094	0.163	0.212	0.241	0.25	0.239	0.208	0.157	0.086	-0.005
2	-0.005	0.098	0.166	0.214	0.242	0.25	0.238	0.206	0.154	0.082	-0.003
3	0.007	0.102	0.169	0.216	0.243	0.25	0.237	0.204	0.151	0.078	-0.001
4	-0.009	0.106	0.172	0.218	0.244	0.25	0.236	0.202	0.148	0.074	0
5	0.013	0.11	0.175	0.22	0.245	0.25	0.235	0.2	0.145	0.07	-0
6	-0.017	0.113	0.178	0.222	0.246	0.25	0.234	0.198	0.142	0.067	-0
7	0.025	0.117	0.181	0.224	0.247	0.25	0.233	0.196	0.139	0.063	-0
8	-0.033	0.121	0.184	0.226	0.248	0.25	0.232	0.194	0.136	0.059	-0
9	0.045	0.124	0.187	0.228	0.249	0.25	0.231	0.192	0.133	0.056	-0
10	-0.061	0.128	0.19	0.23	0.25	0.25	0.23	0.19	0.13	0.053	-0

//тақ.

ечим

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0.09	0.16	0.21	0.24	0.25	0.24	0.21	0.16	0.09	0
1	0	0.09	0.161	0.211	0.241	0.251	0.241	0.211	0.161	0.09	0
2	0	0.091	0.162	0.212	0.242	0.253	0.242	0.212	0.162	0.091	0
3	0	0.091	0.162	0.213	0.244	0.254	0.244	0.213	0.162	0.091	0
4	0	0.092	0.163	0.214	0.245	0.255	0.245	0.214	0.163	0.092	0
5	0	0.092	0.164	0.215	0.246	0.256	0.246	0.215	0.164	0.092	0
6	0	0.093	0.165	0.216	0.247	0.258	0.247	0.216	0.165	0.093	0
7	0	0.093	0.166	0.217	0.249	0.259	0.249	0.217	0.166	0.093	0
8	0	0.094	0.167	0.219	0.25	0.26	0.25	0.219	0.167	0.094	0
9	0	0.094	0.167	0.22	0.251	0.262	0.251	0.22	0.167	0.094	0
10	0	0.095	0.168	0.221	0.252	0.263	0.252	0.221	0.168	0.095	0

//аниқ.ечим

Ечимларнинг жадваллари, графиклари бир-бирига яқин. Бу ерда $u_a(x,t)$ -аниқ ечим, $u(x,t)$ -тақрибий ечим, уларнинг жадваллари ва графиклари берилган.

АДАБИЁТ:

1. Самарский А.А. Теория разностных схем.-М.: Наука.1983.
2. Формалёв В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы.- М.:Физматлит, 2004.
3. Кузнецов Г.В., Шеремет М.А. Разностные методы решения задач теплопроводности: учебное пособие.-Томск, Изд-во ТПУ, 2007.
4. Имомов А. Ҳисоблаш усуллари. Ўқув қўлланма. Наманган, НамДУ, 2021.-160 б.
5. Имомов А., Иномиддинов С. ОДТ ва ПДТ лар учун 3 тур чегара масалалар. учун ЧАС қуриш. НамДУ ахборотномаси, Махсус сон, 2020.-38-45 б.

